

TIL, MADANIYAT VA TARJIMANING O‘ZARO TA’SIRI
THE INTERACTION BETWEEN LANGUAGE, CULTURE, AND
TRANSLATION

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И ПЕРЕВОДА

Usmanova Gulruh Shokirjonovna

Oriental Universiteti

Tillar-2 kafedrasida katta o‘qituvchi

Tel: +998 97-131-40-80

E-mail: gulrukhusmanova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Firdavs-ul-iqbol” asari materiallari asosida til, madaniyat va tarjimaning o‘zaro ta’siri lingvokulturologik va tarjimashunoslik nuqtayi nazaridan kompleks tahlil qilinadi. Asarda aks etgan tarixiy voqelik, ijtimoiy-madaniy muhit hamda milliy qadriyatlarning til birliklari orqali ifodalanish xususiyatlari aniqlanib, matndagi realiyalar, etnografik unsurlar, tarixiy terminlar va frazeologik birliklarning tarjimada adekvat ifodalanishi muammolari ko‘rib chiqiladi. Tarjima jarayonida semantik muvofiqlik, pragmatik adekvatlik va madaniy ekvivalentlikni ta’minlash masalalari ilmiy asosda yoritilib, tarjimonning interpretativ faoliyati alohida e’tiborga olinadi. “Firdavs-ul-iqbol” asari misolida manba til va maqsad til o‘rtasidagi madaniy tafovutlarning tarjima sifatiga ta’siri ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: *til va madaniyat, madaniy ekvivalentlik, semantik muvofiqlik, pragmatik adekvatlik, tarixiy leksika, tarjima strategiyalari, interpretatsiya.*

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of the interaction between language, culture, and translation based on the material of the “*Firdavs-ul-iqbol*” work from a linguocultural and translation studies perspective. The study identifies the features of how historical reality, socio-cultural environment, and national values reflected in the work are expressed through linguistic units. It also examines the issues of adequate translation of realia, ethnographic elements, historical terms, and phraseological units found in the text. The problems of ensuring semantic equivalence, pragmatic adequacy, and cultural equivalence in the translation process are scientifically substantiated, with particular attention paid to the translator’s interpretative activity. Using the example of “*Firdavs-ul-iqbol*”, the impact of cultural differences between the source and target languages on translation quality is revealed.

Keywords: *language and culture, cultural equivalence, semantic equivalence, pragmatic adequacy, historical lexicon, translation strategies, interpretation*

Аннотация. В данной статье на основе материала произведения «Фирдавс-ул-икбол» проводится комплексный анализ взаимодействия языка, культуры и перевода с позиций лингвокультурологии и переводоведения. В работе выявляются особенности выражения исторической действительности, социально-культурной среды и национальных ценностей через языковые единицы. Также рассматриваются проблемы адекватной передачи реалий, этнографических элементов, исторических терминов и фразеологических единиц в процессе перевода. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения семантической эквивалентности, прагматической адекватности и культурной эквивалентности, а также интерпретативной деятельности переводчика. На примере произведения «Фирдавс-ул-икбол» раскрывается влияние культурных различий между языком-источником и языком перевода на качество перевода.

Ключевые слова: язык и культура, культурная эквивалентность, семантическая эквивалентность, прагматическая адекватность, историческая лексика, стратегии перевода, интерпретация

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslik va tarjimashunoslikda til va madaniyatning o‘zaro aloqadorligi fundamental ilmiy muammolardan biri sifatida qaraladi. Til inson tafakkuri va madaniyatining ifodasi bo‘lib, u millatning tarixiy tajribasi, ijtimoiy hayoti hamda qadriyatlar tizimini o‘zida aks ettiradi. Bu borada E.Sapir ta’kidlaganidek, “til – bu madaniyatning mahsuli bo‘lib, u jamiyatning fikrlash tarzini shakllantiradi”. Shu fikrni Benjamin Lee Whorf ham davom ettirib, til va tafakkur o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni asoslab bergan.

Tarjima esa turli madaniyatlar o‘rtasida vositachilik qiluvchi murakkab kommunikativ jarayon hisoblanadi. E.Nida tarjimini “bir tildagi xabarni boshqa tilga eng yaqin va tabiiy ekvivalentda yetkazish jarayoni” sifatida izohlaydi (Nida E., 1993:120). Bu jarayonda nafaqat lingvistik, balki madaniy omillar ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday matn o‘zida muayyan madaniy kontekstni mujassam etadi va uni tarjimada to‘liq ifodalash tarjimon zimmasiga yuklatiladi. Ayniqsa, tarixiy asarlar tarjimasida madaniy birliklar, realiyalar va milliy xususiyatlarni adekvat yetkazish muammosi dolzarb hisoblanadi. Bu jihatdan “Firdavs-ul-iqbol” asari muhim tadqiqot manbai sifatida e’tiborga loyiqdir. Asarda muayyan tarixiy davrning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayoti o‘z aksini topgan bo‘lib, u til birliklari orqali ifodalangan boy lingvokulturologik materialni o‘z ichiga oladi.

Mazkur maqolaning maqsadi – “Firdavs-ul-iqbol” asari misolida til, madaniyat va tarjimaning o‘zaro ta’sirini ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida lingvokulturologik yondashuv asosida matndagi realiyalar, tarixiy terminlar hamda frazeologik birliklarning tarjimada ifodalanish xususiyatlari o'rganiladi. Shu bilan birga, tarjimada semantik muvofiqlik va madaniy ekvivalentlikni ta'minlash masalalari ham ko'rib chiqiladi. P.Newmark fikriga ko'ra, *“tarjima jarayonida madaniy elementlarni uzatish tarjimonning asosiy vazifalaridan biridir”*, bu esa tarjimonning nafaqat til bilimiga, balki madaniy kompetensiyasiga ham bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Demak, til va madaniyat uyg'unligi tarjima sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lib, u ilmiy tadqiqotlarda alohida e'tibor talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Til, madaniyat va tarjimaning o'zaro ta'siri masalasi jahon va o'zbek tilshunosligida keng qamrovda o'rganilgan. Mazkur muammoning nazariy asoslari Yevropa va Amerika olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa, o'zbek olimlari bu nazariyalarni milliy til materiallari asosida rivojlantirgan.

Avvalo, Yevropa tarjimashunosligida P.Newmark tarjima jarayonida madaniy birliklarni yetkazish masalasiga alohida e'tibor qaratadi. U semantik va kommunikativ tarjima tushunchalarini farqlab, madaniy elementlarni tarjima qilishda turli strategiyalarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi (Newmark P., 1988: 95). H.Vermeer tomonidan ilgari surilgan *“Skopos nazariyasi”* tarjimaning maqsadga yo'naltirilgan jarayon ekanligini asoslab beradi. Bu nazariyaga ko'ra, tarjima usuli matnning funksiyasi va auditoriyaga bog'liq holda tanlanadi. Yevropa lingvokulturologiyasida Wilhelm von Humboldt tilni *“xalq ruhi”*ning ifodasi sifatida talqin qilib, til va madaniyatning ajralmasligini asoslab bergan, uning qarashlari keyingi tarjimashunoslik tadqiqotlari uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi (Humboldt W., 1988: 60).

O'zbek olimlari orasida G'.Salomov tarjima nazariyasining milliy maktabini shakllantirgan yetakchi tadqiqotchilardan biri hisoblanadi. U tarjimada milliy koloritni saqlash, madaniy moslik va adekvatlik masalalarini chuqur tahlil qiladi. Olimning fikricha, tarjima jarayonida asliyatdagi madaniy mazmuni yo'qotmaslik asosiy vazifa hisoblanadi (Саломов F., 1983: 67). Q.Musayev tilning ijtimoiy va madaniy mohiyatini o'rganib, til va tafakkur, til va jamiyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ilmiy asosda yoritadi. Bu qarashlar tarjimada semantik va madaniy ekvivalentlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega (Мыцаев K., 2000:115). E.Ochilov esa tarixiy va badiiy matnlarni lingvistik hamda madaniy jihatdan tahlil qilib, ularni tarjima qilishda davr ruhini va ijtimoiy muhitni aks ettirish zarurligini ta'kidlaydi (Очиллов Э., 2010: 74). Ayniqsa, tarixiy asarlar tarjimasida realiyalar va milliy qadriyatlarni to'g'ri yetkazish masalasi uning tadqiqotlarida muhim o'rin tutadi.

Yuqoridagi ilmiy qarashlar shuni ko'rsatadiki, til va madaniyat o'zaro chambarchas bog'liq tizim bo'lib, tarjima esa ushbu tizimlar o'rtasida vositachilik qiluvchi murakkab jarayondir. "Firdavs-ul-iqbol" asari misolida bu jarayonni o'rganish lingvokulturologik va tarjimashunoslik yondashuvlarini uyg'unlashtirishni talab etadi. Mazkur tadqiqotda Yevropa va o'zbek olimlari tomonidan ishlab chiqilgan nazariy konsepsiyalar integrativ tarzda qo'llaniladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda til, madaniyat va tarjimaning o'zaro ta'sirini o'rganish uchun kompleks va tizimli yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi lingvokulturologiya, tarjimashunoslik va matnshunoslik yo'nalishlari uyg'unligida shakllantirildi (Маслова В., 2001:35). Tadqiqotning nazariy asosini til va madaniyatning uzviy bog'liqligini yorituvchi ilmiy qarashlar tashkil etadi. Jumladan, Wilhelm von Humboldt tilni xalq ruhining ifodasi sifatida talqin qilgan bo'lsa, P.Newmark tarjimada semantik va kommunikativ yondashuvlarni asoslab bergan. O'zbek tarjimashunosligida esa G'.Salomov tomonidan ilgari surilgan milliylik va madaniy adekvatlik tamoyillari ushbu tadqiqot uchun muhim metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

Tadqiqot jarayonida "Firdavs-ul-iqbol" asari asosiy manba sifatida tanlanib, undagi til birliklari lingvokulturologik jihatdan tahlil qilindi. Xususan, asarda uchraydigan realiyalar, tarixiy terminlar, frazeologik birliklar va etnografik unsurlar ajratib olinib, ularning madaniy mazmuni ochib berildi. Shu bilan birga, asl matn va uning tarjimalari qiyosiy-tahliliy metod asosida o'rganilib, madaniy birliklarning tarjimada qay darajada adekvat ifodalanganligi aniqlashtirildi.

Tahlil davomida semantik metod orqali til birliklarining ma'no qatlamlari, konnotativ va denotativ jihatlari o'rganildi, pragmatik yondashuv asosida esa matnning kommunikativ vazifasi va o'quvchiga ko'rsatadigan ta'siri baholandi. Bundan tashqari, interpretativ metod yordamida matndagi yashirin ma'nolar va madaniy kontekst tahlil qilinib, tarjimonning ijodiy yondashuvi ham hisobga olindi. Shu tarzda qo'llanilgan metodologik yondashuv tadqiqot muammosini har tomonlama yoritish, til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni chuqur anglash hamda tarjima jarayonida madaniy ekvivalentlikni ta'minlash mexanizmlarini ilmiy asosda ochib berishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida "Firdavs-ul-iqbol" asari lingvokulturologik va tarjimashunoslik yondashuvlari asosida chuqur tahlil qilindi. Tahlil jarayonida asarda qo'llanilgan til birliklari – tarixiy terminlar, realiyalar, frazeologik birliklar

hamda etnografik unsurlar tizimli ravishda o'rganildi va ularning tarjimada ifodalanish xususiyatlari aniqlashtirildi.

Avvalo, realiyalar (milliy-madaniy tushunchalarni ifodalovchi birliklar) tahlili shuni ko'rsatdiki, ular tarjimada eng murakkab qatlamni tashkil etadi. Masalan, asarda uchraydigan *“bek”*, *“mingboshi”*, *“devonbegi”* kabi ijtimoiy lavozim nomlari bevosita boshqa tillarga to'liq ekvivalentga ega emas. Ayrim tarjimalarda bu birliklar transliteratsiya (masalan, *“bek”* → *“bek”*) orqali berilgan bo'lsa, boshqa holatlarda izohli tarjima (*“devonbegi”* → davlat moliya ishlari boshlig'i) qo'llangan. Biroq umumlashtirish yo'li (*“official”*) bilan berilgan variantlar madaniy aniqlikni yo'qotganligi kuzatildi (Usmanova G.S., 2025: 130-131).

Ikkinchidan, tarixiy terminlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ular ko'pincha konnotativ (qo'shimcha ma'no) yuklamaga ega bo'ladi. Masalan, *“saroy”*, *“ark”*, *“xonzoda”* kabi birliklar nafaqat denotativ ma'noni, balki muayyan tarixiy ierarxiya va ijtimoiy tizimni ham ifodalaydi. Tarjimada bu birliklar oddiy *“palace”* yoki *“prince”* tarzida berilganda, ularning tarixiy-madaniy mazmuni to'liq aks etmaydi.

Frazeologik birliklar tahlili esa tarjimada badiiy-estetik muammolar mavjudligini ko'rsatdi. Masalan, *“ko'ngli tog'dek ko'tarildi”* iborasi bevosita tarjima qilinsa (*“his heart rose like a mountain”*), bu ifoda ma'no jihatdan tushunarsiz bo'lishi mumkin. Shu sababli bunday hollarda semantik mos variant (*“he became very encouraged”*) tanlanadi, ammo bunda obrazlilik darajasi pasayadi. Bu holat tarjimada ekvivalentlik va badiylik o'rtasidagi muvozanatni saqlash muammosini yuzaga keltiradi (Usmanova G.S., 2025: 132-134).

Etnografik unsurlar ham muhim tahlil obyektini tashkil etdi. Masalan, *“to'y marosimi”*, *“kuyovnavkar”*, *“kelin salom”* kabi birliklar o'zbek xalqining an'anaviy turmush tarzini aks ettiradi. Ularni tarjima qilishda izohlash usuli (*“traditional wedding ceremony where the bride greets elders”*) samarali hisoblanadi, chunki bu usul madaniy axborotni yo'qotmasdan yetkazishga imkon beradi. Olib borilgan qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, tarjimada quyidagi strategiyalar keng qo'llanadi: transliteratsiya, izohlash, moslashtirish va umumlashtirish. P.Newmark ta'kidlaganidek, madaniy birliklarni tarjima qilishda birgina usul yetarli emas, balki kontekstga qarab turli strategiyalar kombinatsiyasidan foydalanish zarur. Tadqiqot natijalari aynan shu yondashuvning samarali ekanligini tasdiqladi. G'.Salomov ilgari surgan milliy koloritni saqlash tamoyili ham amaliy jihatdan o'z tasdig'ini topdi. Tahlil natijalariga ko'ra, transliteratsiya va izohli tarjima birgalikda qo'llanganda (masalan, *“devonbegi – head of state treasury”*) madaniy mazmuni to'liqroq yetkazish mumkinligi aniqlandi (Usmanova G.S., 2025: 133-134).

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, "Firdavs-ul-iqbol" asari tarjimasida til va madaniyatning o'zaro ta'siri ko'p qatlamli va murakkab jarayon hisoblanadi. Tarjimada faqat lingvistik moslik emas, balki madaniy adekvatlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa tarjimondan nafaqat til bilimini, balki tarixiy va madaniy kompetensiyani ham talab qiladi. Mazkur natijalar tarjimashunoslikda madaniy birliklarni uzatish strategiyalarini takomillashtirishga hamda tarixiy asarlar tarjimasining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari asosida shuni xulosa qilish mumkinki, "Firdavs-ul-iqbol" asari til, madaniyat va tarjimaning o'zaro ta'sirini o'rganish uchun muhim lingvokulturologik manba hisoblanadi. Asar matnida aks etgan tarixiy voqelik, ijtimoiy munosabatlar, milliy qadriyatlar va an'analar til birliklari orqali mujassamlashgan bo'lib, ular tarjima jarayonida murakkab semantik va madaniy transformatsiyalarga uchraydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, tarjima jarayonida faqat denotativ ma'noni yetkazish yetarli bo'lmay, konnotativ, pragmatik va madaniy qatlamlarni ham adekvat ifodalash zarur hisoblanadi.

Lingvokulturologik tahlil shuni ko'rsatdiki, asarda uchraydigan realiyalar, tarixiy terminlar va etnografik birliklar milliy-madaniy axborotning asosiy tashuvchisi sifatida namoyon bo'ladi. Ularni tarjima qilishda yuzaga keladigan muammolar, asosan, maqsad tilida to'liq ekvivalentning mavjud emasligi bilan bog'liq. Tarjimon turli strategiyalar – transliteratsiya, izohlash, moslashtirish va funksional almashtirish kabi usullardan foydalanishga majbur bo'ladi. Tadqiqot natijalari P.Newmark tomonidan taklif etilgan madaniy birliklarni tarjima qilish strategiyalarining amaliy jihatdan asosli ekanligini tasdiqladi.

Bundan tashqari, tahlillar G'.Salomov tomonidan ilgari surilgan milliy koloritni saqlash tamoyilining dolzarbligini yana bir bor ko'rsatdi. Tarjimada milliylikni yo'qotish matnning badiiy-estetik qiymatini pasaytiradi va tarixiy asarning autentikligini buzadi. Shu sababli tarjimon asiyat va tarjima o'rtasida muvozanatni saqlagan holda, madaniy ekvivalentlikni ta'minlashga intilishi lozim.

Pragmatik tahlil natijalari esa tarjima matnining qabul qiluvchi auditoriyaga ta'siri asiyat matniga nisbatan farqlanishi mumkinligini ko'rsatdi. Bu esa tarjima jarayonida matnning funksional yo'nalishi va kommunikativ maqsadini hisobga olish zarurligini anglatadi. Tarjima faqat lingvistik transformatsiya emas, balki interpretativ va rekonstruktiv jarayon ekanligi yana bir bor o'z tasdig'ini topdi.

Tadqiqotning muhim natijalaridan biri shundan iboratki, til va madaniyatning o'zaro aloqadorligi tarjima sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tarjimada madaniy komponentlarni yetarli darajada hisobga olmaslik semantik

yo‘qotishlar va kommunikativ noaniqliklarga olib keladi. Shu bois lingvokulturologik yondashuv tarjimashunoslik tadqiqotlarida ustuvor metod sifatida qaralishi lozim.

Mazkur tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

Birinchidan, tarixiy va badiiy asarlarni tarjima qilishda madaniy birliklar uchun maxsus izohli lug‘atlar va elektron korpuslar yaratish zarur. Bu tarjimonlarga realiyalar va tarixiy terminlarni to‘g‘ri talqin qilishda yordam beradi.

Ikkinchidan, tarjimonlarni tayyorlash tizimida lingvokulturologik kompetensiyani rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish lozim. Tarjimon nafaqat ikki tilni bilishi, balki ularning ortida turgan madaniy tizimlarni ham chuqur anglay olishi kerak.

Uchinchidan, “Firdavs-ul-iqbol” kabi asarlarni tarjima qilishda kombinatsiyalangan strategiyalarni qo‘llash (transliteratsiya + izoh + kontekstual moslashtirish) eng samarali yondashuv sifatida tavsiya etiladi.

To‘rtinchidan, tarjima jarayonida madaniy realiyalarni umumlashtirishdan imkon qadar qochish, aksincha, ularni izohlash orqali saqlab qolish maqsadga muvofiq.

Beshinchidan, kelgusida ushbu yo‘nalishda qiyosiy tadqiqotlarni kengaytirish, turli tillarga qilingan tarjimalarni solishtirish asosida universal va milliy tarjima strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

Xulosa qilib aytganda, til, madaniyat va tarjimaning o‘zaro ta’siri masalasi tarjimashunoslikning markaziy muammolaridan biri bo‘lib, uni chuqur o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot ushbu yo‘nalishda olib boriladigan keyingi izlanishlar uchun nazariy asos va metodologik yo‘nalish sifatida xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Eugene Nida (1993). *Language, Culture and Translating*. – Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, – P.200
2. Firdavs-ul-iqbol (nashr yili ko‘rsatilmagan). – Toshkent: Sharq, – B.300
3. Маслова В. (2001). *Лингвокультурология*. – Москва: Академия, – Б.208
4. Мусаев Қ. (2000). *Тилшунослик назарияси асослари*. – Тошкент: Фан, – Б.256
5. Очилов Э. (2010). *Бадийий матн лингвистикаси*. – Тошкент: Akademnashr, – Б.180
6. Peter Newmark (1988). *A Textbook of Translation*. – London: Prentice Hall, – P.292

7. Рахматуллаев Ш. (2006). Ҳозирги ўзбек адабий тили лексикологияси. – Тошкент: Университет, – Б.220
8. Саломов Ғ. (1983). Таржима назариясига кириш. – Тошкент: Ўқитувчи, – Б.120
9. Usmanova G. Sh. (2025). “Firdavs ul-iqbol” asaridagi tarixiy-madaniy leksikani tarjima qilishda lingvomadaniy xususiyatlar. Fan, ta’lim, madaniyat va innovatsiya jurnali | Journal of science, education, culture and innovation, 4(10), 130-134.
10. Usmanova G.Sh. (2026). Theoretical foundations of the concept of culture in modern translation studies. In International journal of artificial intelligence Vol. 6, Number 03, pp. 1080-1084.
11. Usmanova G.Sh. Theoretical foundations of the concept of culture in modern translation studies. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1926040>
12. Wilhelm von Humboldt (1988). On Language: The Diversity of Human Language Structure. – Cambridge: Cambridge University Press, – p.326

REFERENCES:

1. Eugene Nida (1993). Language, Culture and Translating. – Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, – P. 200. (in English)
2. Firdavs-ul-iqbol (nashr yili ko‘rsatilmagan). – Toshkent: Sharq, – B. 300. (in Uzbek)
3. Maslova V. (2001). Lingvokulturologiya. – Moskva: Akademiya, – B. 208. (in Russian)
4. Musayev Q. (2000). Tilshunoslik nazariyasi asoslari. – Toshkent: Fan, – B. 256. (in Uzbek)
5. Ochilov E. (2010). Badiiy matn lingvistikasi. – Toshkent: Akademnashr, – B. 180. (in Uzbek)
6. Peter Newmark (1988). A Textbook of Translation. – London: Prentice Hall, – P. 292. (in English)
7. Rahmatullayev Sh. (2006). Hozirgi o‘zbek adabiy tili leksikologiyasi. – Toshkent: Universitet, – B. 220. (in Uzbek)
8. Salomov G‘. (1983). Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent: O‘qituvchi, – B. 120. (in Uzbek)
9. Usmanova G. Sh. (2025). “Firdavs ul-iqbol” asaridagi tarixiy-madaniy leksikani tarjima qilishda lingvomadaniy xususiyatlar. Fan, ta’lim, madaniyat va innovatsiya jurnali | Journal of science, education, culture and innovation, 4(10), 130-134. (in Uzbek)

10. Usmanova G.Sh. (2026). Theoretical foundations of the concept of culture in modern translation studies. In International journal of artificial intelligence Vol. 6, Number 03, pp. 1080-1084. (in English)
11. Usmanova G.Sh. Theoretical foundations of the concept of culture in modern translation studies. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1926040> (in English)
12. Wilhelm von Humboldt (1988). On Language: The Diversity of Human Language Structure. – Cambridge: Cambridge University Press, – p. 326. (in English)

